

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

© 2022

Е.С. Зотова¹

РОССИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩАЯ: ВРЕМЯ И БРЕМЯ ПЕРЕМЕН (ОБЗОР ДИСКУССИИ)*

Ключевые слова: *российская экономика, российское хозяйство, экономическая безопасность, «рыночная колея», цифровая экономика, цифровые платформы, виртуальная фирма.*

Дискуссия, развернувшаяся на секции «Россия хозяйствующая: время и бремя перемен», проходившая на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в дистанционном формате 9 декабря 2021 г. в рамках международной научной конференции «Россия под натиском новых реалий: цивилизация, социум, хозяйство», посвященной 80-летию факультета, была направлена на анализ состояния российской экономики и хозяйства в условиях неустойчивой мировой динамики и поиск адекватных системных мер для хозяйственного развития России.

Говоря о методологии институционального анализа экономических преобразований в России, к.э.н., доцент **В.А. Ушанков** (СПбГУ) заметил, что в литературе существует позиция, согласно которой экономические преобразования подчиняются действию универсальных сугубо «экономических» законов, действующих во все времена и у всех народов. Экономические преобразования всегда оказываются погруженными в определенную институциональную среду. Они не могут не иметь институциональной природы даже тогда, когда реформы, как кажется, имеют «естественное» происхождение и диктуются самой жизнью.

Докладчик подчеркнул, что реформирование институциональной системы, в отличие от сугубо экономических преобразований, охватывает весь комплекс институтов, регулирующих правовые, экономические, социальные отношения в обществе, что, в конечном счете, и обеспечивает получение наибольшего экономического эффекта.

Рассмотрев уровни институциональной структуры и экономические преобразования, В.А. Ушанков остановился на особенностях культурологического уровня, заметив при этом, что так называемый «универсализм» в экономической науке на самом деле есть отчетливое проявление западноевропейской культуры.

¹ **Зотова Елена Серафимовна**, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (eszotova@mail.ru).

***Цитирование:** Зотова Е.С. (2022). Россия хозяйствующая: время и бремя перемен (обзор дискуссии) // Вопросы политической экономики. № 1 (29). С. 213-223.

DOI: 10.5281/zenodo.6525614 (<https://zenodo.org/record/6525614>)

Институциональную структуру нельзя скопировать или повторить. Учет «местных» культурологических особенностей институтов государства и рынка позволяет достигать значимых успехов в экономическом развитии (Южная Корея, Чили, Израиль, Бразилия). Ведение в экономический анализ культурологического уровня институциональной структуры позволит рационально подойти к обоснованию различий в экономических преобразованиях, сделал вывод В.А. Ушанков.

В докладе «Институциональная Россия в тисках бинарной параллельной экономики: хозяйственно-экономический аспект» к.э.н., профессор **В.В. Кашицын** (г. Новороссийск) отметил, что характерным свойством новых реалий, под натиском которых находится современная Россия, является стремительное схождение в едином фокусе всех без исключения экономических и, в широком смысле, культурологических закономерностей, взвешенных в их гротескной, дисгармоничной деструкции и иррациональности. Причем эта историческая ситуация осложняется тем, что в ней неразрывно переплетены как национально-страновые, так и мирохозяйственные аспекты эволюции. Естественно, в таком положении невероятно трудно формализовать критически-значимое звено, потянув за которое, можно было бы расплести всю цепь обозначившихся проблем.

С нашей точки зрения, заметил профессор Кашицын, таким звеном является понимание того, каким образом существует и как выглядит современная политико-экономическая, философско-хозяйственная, мотивационно-регулятивная конструкция генерации интересов, принятия решений и управляемой ею рефлексии.

Совершенно очевидно, что на поверхности процесса эволюции наблюдается декларативная институциональная сеть, добывающая и окончательно вытесняющая в ядре бытия общества остатки социальных отношений как объективного генератора равновесия и развития. В этом смысле государство как главный по инерции институт неизбежно обретает форму отношения ультрамонополии, прямо или косвенно регулирующий то, что в научном анализе именуется параллельной экономикой. В этом качестве государство фактически оказывается в тисках двух пластов параллельной экономики. С одной стороны, мы имеем ультрамонопольный, гиперконцентрированный, крайне малочисленный узел гигантского капитала – в большей своей части иноземного. С другой стороны, все более явно просматривается имеющий уже заметные зачатки самоорганизации процесс усиливающихся попыток преодоления фазы противоречивого хаоса возрождающегося социума. И на кону этого процесса находится то, что по традиции идентифицируется как государство. Поэтому будущее вообще – и ближайшее, в частности, – очевидно прежде всего, зависит от того, насколько эффективно и быстро реанимируется противоречивый процесс самоорганизации социума и насколько он, социум, последовательно сможет опосредовать свой жизненный цикл институтом государства, причем государства в производной от интересов социума форме – государства нового типа, сделал вывод профессор Кашицын.

К.э.н., доцент **М.Ю. Павлов** (экономического факультет МГУ) выступил с докладом на тему «Экономика под натиском новых реалий: от “колеи развития” к вырыву к развитию», отметив, что рыночная модель развития давно исчерпала себя; ей многократно продлевали существование искусственно, однако, сколь долгим бы ни было подобное продление, оно обязательно упрется в тупик, вызванный аб-

солютной нехваткой ресурсов и/или социальными волнениями. Рыночная модель столкнулась с кризисом эффективности капитала, причем кризисом глобальным.

Небывало высокие уровни инфляции в США (по предварительным оценкам, промышленная инфляция там составит 20% годовых), странах Евросоюза обновляет 50–70-летние максимумы.

Мир за последнее время весьма изменился под влиянием информационно-коммуникационных технологий. Во многих случаях отпала потребность в посредничестве, представительстве, депутатстве. Необходимую информацию можно получить напрямую. Формируется пострыночная модель, основанная на принципах сотрудничества, открытости, приоритетного развития человеческого потенциала и совершенствования окружающей среды, даже на таких «неэкономических» принципах, как доверие, солидарность, благодарность.

У России очень хорошие шансы первой выйти из «рыночной колеи» и совершить вырыв к развитию – как на основе принципов дирижизма, так и по инициативе «снизу» – благодаря естественным процессам, вызванным ускоренным развитием информационных технологий. Россия в большей степени, чем другие страны, готова к преобразованиям, поскольку имеет совсем «свежий» опыт принципиальной трансформации. И хотелось бы поблагодарить организаторов конференции за возможность ставить и обсуждать такие вопросы, за стремление двигаться вперед, причем с Россией во главе, менять экономику и мир в целом к прогрессивному, к новому, к лучшему, сказал М.Ю. Павлов.

В докладе «Демонтаж и фиктивность капитала» д.э.н., профессор **И.Г. Шевченко** (РАНХиГС) подчеркнул, что фиктивная природа капитала, порожденная его двойственностью, последовательно поражает всю систему социальных институтов современного общества. Сферы общественной жизни, куда смог проникнуть капитал, и уже контролируемые капиталом, оказались заражены присущей капиталу фиктивностью. Под фиктивностью при этом понимается преобразование объектов и субъектов в особую, специфическую форму, когда из пораженного фиктивностью явления постепенно удаляется, разрушается, извлекается его сущность при временном сохранении внешней формы явления и даже некоторых функций, присущих данному явлению. В результате у наблюдателя возникает иллюзия сохранения прежней природы явления и отсутствия причин для беспокойства. При этом пораженное фиктивностью явление обретает внутреннюю пустоту, которая, развиваясь и расширяясь, превращается в пустоту внешнюю, пораженное явление при этом превращается в фантом, а потом и вовсе исчезает.

Фиктивными становятся границы государств; фиктивность поражает идеологию, подменяя ее психологическим манипулированием; фиктивными становятся отношения между людьми. Возникают целые отрасли национального хозяйства, воспроизводящие фиктивность во все более возрастающих масштабах. Все это делает крайне неустойчивой систему социальных институтов и грозит их внезапным и масштабным обрушением, заметил профессор Шевченко.

Выступление к.э.н. **Т.Б. Бердниковой** (Ассоциация аудиторов «Содружество», г. Белгород) «Пертурбации национального фондового рынка под бременем перемен» было посвящено парадоксальности феноменологии национального фондового рынка, изменчивости его характера и разнонаправленности функционирования.

Докладчик сделала акцент на бытийно-исторических зависимостях поворотов, траекторий развития национального фондового рынка от изменений политического строя, юридических канонов, экономических укладов, устройства финансового хозяйства, а также от заинтересованной активизации отдельных социальных слоев. Она привела примеры резких перемен рынка ценных бумаг России накануне и после февральской и октябрьской революций 1917 г., во время массового советского перестроечного акционирования второй половины 1980-х гг., приватизации и постсоветского передела собственности.

Т.Б. Бердникова представила анализ текущего состояния рынка ценных бумаг, меняющегося в результате влияния новых цифровых технологий, развития современной инфраструктуры, преобладания виртуальных биржевых оборотов ценных бумаг, по сравнению с внебиржевыми фондовыми операциями, суммарно превышающих годовые доходы государственного бюджета, и оценила вероятность прогнозных рубежей пертурбаций национального фондового рынка в условиях нарастания его неустойчивости под бременем перемен.

В докладе «На пути к безопасному развитию экономики России» к.э.н., доцент **С.Н. Кайманаков** (экономический факультет МГУ) высказал следующее мнение: в архаичной экспортно-сырьевой модели экономики РФ постоянно воспроизводятся внутриэкономические угрозы, что подрывает национальную безопасность в целом. В этой модели, основанной на принципах рыночного фундаментализма, недостаточно учитывается специфика страны. Сравнение фактических значений показателей безопасности и их пороговых значений демонстрирует, что большинство из них находятся в опасной зоне. Об исчерпанности этой модели свидетельствует и то, что все долгосрочные стратегии социально-экономического и инновационного развития были провалены. Нужен переход к национально-ориентированной, безопасной модели функционирования и развития хозяйственной системы. Такой переход займет некоторое время, но уже сейчас необходимо создание Госкомитета по инновационному развитию, в ведении которого были бы не только развитие науки, технологий и инноваций, но и контроль за их внедрением в производство. Также, с точки зрения докладчика, необходимо создание Госкомитета по стратегическому развитию с функциями прогнозирования, индикативного планирования всей экономики с соответствующими полномочиями. Функции эффективного контроля за деятельностью госструктур экономического блока следует возложить на специальное подразделение Совета безопасности.

Миссия всей системы экономической безопасности – не только мониторинг соответствующих показателей и контроль за их выполнением, но и стимулирование и принуждение к безопасности – к такому выводу пришел С.Н. Кайманаков.

В докладе к.э.н. **Е.А. Починковой** (Московский гуманитарный экономический университет, филиал в г. Новороссийске) был представлен анализ динамики российской экономики в 2021 г. Она отметила, что на фоне кризисных явлений мировой экономики российская стабильность выглядит положительно. Большинство отраслей восстановились после снижения в 2020 г., исключение составляют нефтедобыча и пассажироперевозки, где допандемийный уровень не достигнут. Данные показывают рост в обрабатывающих отраслях. Часть из них ориентирована на внутренний рынок: пищевая промышленность, производство строительных материа-

лов – их динамика является индикатором реального экономического положения в стране. Рост фиксируется даже в машиностроении.

Е.А. Починкова сделала вывод, что хозяйство России сохраняет устойчивость к внешним шокам (пандемия, энергетический кризис), при этом успешность ряда секторов связана с частной инициативой и хозяйствованием, а не с благоприятной конъюнктурой или господдержкой, что дает основание для оптимизма.

К.э.н. **Т. Росяк** (Варшавский университет, Польша) представил результаты исследования современных мировых мегатрендов. К ним можно отнести, в частности, изменение соотношения сил в мировой экономике, субподряды избранных организационных процессов предприятиям, размещенным в регионах, расположенных недалеко по географическим и культурным признакам (nearshoring), климатические изменения и ограниченные ресурсы, развитие технологий и демографические изменения. Последние играют существенную роль и для Польши, и для России. Обе страны могут похвастаться низкими уровнями безработицы (соответственно 3,2% и 5,8%, по данным МВФ) за 2020 г.

С другой стороны, проблемой для обеих экономик остаются неблагоприятные демографические изменения. Из-за них, при сохранении нынешних тенденций на рынке труда, могут возникнуть существенные напряжения, которые будут усиливаться способами поведения и предпочтениями нового поколения – постмиллениалов, входящего в трудоспособный возраст. К его характерным чертам можно отнести легкость приспособления к новым технологиям и стремление к автономизации как личной жизни, так и профессиональной деятельности – для его представителей важнее всего эффективность использования времени.

Представители поколения Z также предпочитают гибкие формы занятости и незамедлительную реакцию рынка на их потребности. Экономика, приспосабливаясь к этим предпочтениям, отвечает на них такими явлениями, как гиг-экономика (GIG economy), экономия по запросу (On-demand economy), уберизация. Все это, с одной стороны, может способствовать экономии времени и денег, позволяет обеспечить гибкость действий как потребителям, так и работникам, с другой стороны, следует опасаться, что для большинства населения эти изменения могут оказаться неблагоприятными. Предприятия высоких технологий, как правило, не гарантируют высокого качества хорошо оплачиваемых мест работы, но переносят свои деловые риски на своих сотрудников, к которым относятся как к корпорациям. Возникают осложнения с образованием профсоюзов, злоупотребления, касающиеся внештатных работников, запаздывание решений в области трудового законодательства, заметил Т. Росяк.

Выступая на тему: «Виртуальная производственная компания: плюсы и минусы», к.э.н., доцент **Г.В. Михайлова** (Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь) подчеркнула, что концепция виртуальной производственной компании все чаще рассматривается как новый, современный вид организационной структуры, возникший не так давно, с середины 1990-х гг.

В качестве наиболее распространенных общих принципов функционирования виртуальной производственной компании следует отметить отказ от жестко функциональной ориентации на категорию собственности, применительно к активам хозяйствующих субъектов, что позволяет проводить по отношению к ним широкую диффузию; наличие «суперпредпринимательских» способностей высшего менед-

жмента; высокую степень информационной емкости и коммуникативности задействованных технологий; формирование дискретных форм организации труда.

Виртуальная производственная компания предполагает высокую степень финансово-делового доверия, что вступает в крупное противоречие с российскими кредитными институтами. В части использования труда виртуальные производственные компании абстрагируются от вопросов подготовки и приращения качества человеческого капитала, что нарушает принципы инклюзивной экономики.

«В целом, – сказала Г.В. Михайлова, – необходимо констатировать, что любое существенное изменение традиционной экономики требует глубокого и критического осмысления большого количества спорных моментов и осложнений практического характера».

Говоря о цифровых платформах в контексте теории транзакционных издержек, соискатель ученой степени, к.э.н. **И.З. Гелисханов** (экономический факультет МГУ) отметил, что они стали сегодня одним из самых интересных объектов для теоретических и прикладных экономических исследований.

В силу уникальных особенностей платформенных организаций, отличающих их от традиционных механизмов управления транзакциями, многие аспекты, с ними связанные, не могут быть описаны с позиций известных экономических теорий.

С точки зрения новой институциональной экономической теории и, в частности, теории транзакционных издержек, одна из интересных отличительных особенностей платформенных организаций заключается в том, что они обладают рядом характеристик как иерархических, так и рыночных структур (организуя своего рода частные рынки и сообщества, зачастую огромных размеров). При этом платформы имеют свои существенные отличительные особенности и не являются в традиционном понимании классическими фирмами или рынками.

По мнению докладчика, платформенные организации могут быть отнесены, в терминах О. Уильямсона, к новой категории гибридных структур управления транзакциями и определены как платформенные структуры управления транзакциями.

Платформенные структуры управления транзакциями, как и другие гибридные структуры управления транзакциями, характеризуются: ограниченной автономностью участников; использованием специфических механизмов управления, координации и саморегулирования деятельности участников; использованием широкого спектра специфических механизмов, обеспечивающих адаптацию к непредвиденным в контрактах обстоятельствам и препятствующим оппортунистическому поведению участников. При этом властные полномочия управляющих звеньев в платформенных организациях, в отличие от традиционных компаний, ограничены, и вертикальное управление по принципу «сверху – вниз» в большинстве случаев отсутствует.

Основные цели управления платформенной организацией – создание платформенной экосистемы и координация ее деятельности. При этом используется не столько контрольно-руководящий стиль управления платформенной экосистемой, сколько организационно-стимулирующий. Управление платформой осуществляется посредством использования различных механизмов: формальных, неформальных, комплементарных рыночных. В целях снижения различных транзакционных издержек платформенные организации используют различные специфические механизмы.

По результатам проведенного исследования факторов выбора платформенных организаций И.З. Гелисханов пришел к выводу, что атрибуты транзакций, планируемых к осуществлению или уже осуществляемых посредством цифровых платформ, являются значимым фактором при выборе предпочтительной платформенной структуры управления.

В докладе «Феномен цифровых платформ и их влияние на экономические отношения» аспирант экономического факультета МГУ **А.М. Хашиева** указала, что цифровая экономика привела к значительным социально-экономическим преобразованиям. С одной стороны, цифровая экономика предлагает многочисленные и разнообразные преимущества и выгоды во всех сферах жизни, начиная от удобства, скорости, создания добавленной стоимости, расширенного выбора и диапазона возможностей для потребителей. С другой – с цифровой экономикой ассоциируют различные риски, связанные, в том числе, с цифровыми супермонополистами, цифровым тоталитаризмом и т. п. Развитие одного из ключевых механизмов реализации цифровой экономики – цифровых платформ – также создает как положительные, так и отрицательные эффекты, в том числе для экономических отношений, занятости, развития предпринимательства.

Цифровые платформы, заметила докладчик, являются основными движущими силами цифровой экономики и имеют фундаментальное значение для цифровой трансформации. Учитывая распространение интернета и повсеместное распространение мобильных телефонов, цифровые платформы меняют форматы и способы взаимодействия и обмена между экономическими агентами, могут способствовать достижению устойчивого развития и эффективного использования ресурсов.

Подводя итоги, А.М. Хашиева подчеркнула, что феномен цифровых платформ слабо представлен в международной и отечественной литературе, в связи с чем возникает большая потребность в более глубоком его изучении в рамках различных направлений теоретических и прикладных исследований.

В докладе «Антикризисная политика: возможности цифровизации и прогнозы на 2022–2023 гг. в Беларуси» д.э.н., доцент **Л.П. Зенькова** (Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Республика Беларусь) отметила, что цифровизация процессов прогнозирования кризисов, упреждения циклических колебаний, своевременного применения антициклического пакета мер являются для фискальной политики государства совершенно другим уровнем качества регулирующего воздействия на экономику. Она указала на проблемы, связанные с переводом антикризисной политики и процедуры диагностики экономических циклов, в том числе кризисной фазы, на цифровую основу: выделение группы показателей диагностики начала и окончания различных фаз экономического цикла (датировку фаз); создание и постоянное обновление специфического перечня опережающих (лидирующих) индикаторов ранней диагностики кризиса в экономике; разработку специального пакета программ анализа и обработки первичных данных макропоказателей для выявления циклических волн различной периодичности и амплитуды; создание (на основе эконометрического аппарата) компьютерной программы прогнозирования наложения циклических волн разной продолжительности с целью упреждения их наложения и формирования длительного спада в экономике; разработку программы по автоматической активизации антикризисных регулирующих пакетов мер в нужное время.

Эти проблемы влекут за собой необходимость централизации таких разработок, унификации статистической базы данных, формирования единого банка данных. Однако возникают проблемы защиты последних от взлома, эстетических рамок фильтрации информации для пользователей. Кроме того, становится очевидным, что до начала таких разработок в дело должны вступить политэкономы, определяя общую методологию исследования, подчеркнула Л.П. Зенькова.

Представленные в докладе **Г.И. Хохловой** (Московское общество испытателей природы) тезисы можно рассматривать как оформление социального заказа на разработку теории распределения совокупного общественного продукта.

Один из базовых процессов в экономике – распределение совокупного общественного продукта, которое может осуществляться в режимах дарения, нормирования, обмена и др. Рынок порожден технологией обмена различными продуктами, но в настоящее время довольно много значимых продуктов передается огромному числу людей в режиме дарения, к примеру, WhatsApp, Skype и пр.

При рассмотрении экономики большое внимание уделяется собственникам на средства производства, кому и сколько досталось от прибыли. Но какая разница, кто владеет средствами производства или как двигаются финансовые потоки? Ведь человек жив тем, что он потребляет, а потому нас должно в основном интересовать «распределение для потребления» – т. е. принципы, способы и техники распределения.

Замутнение экономического анализа финансовыми понятиями, множеством финансовых терминов блокирует в общественном сознании понимание экономики как производства с целью обустройства дома, но при этом много усилий ученых направлено на развитие хрематистики как организации производства с целью получения прибыли. В настоящее время нет целостного теоретического представления о принципах, техниках и технологиях распределения совокупного общественного продукта. В теории распределения должны быть рассмотрены распределительные технологии, а также принципы распределения, которые во многом задают характеристику конкретного социума, конкретной формации. Будем надеяться, что понятная и практико-значимая теория распределения все-таки будет создана, заметила Г.И. Хохлова.

«Логические сбои в системах воспроизводственных отношений» – так назвала свой доклад д.э.н. **И.В. Черняева** (г. Тверь), в котором представила сбои, характерные как для развитых государств, так для стран постсоветского периода.

Основной сбой, лихорадящий глобальную экономику, связан с ложным базовым тезисом англо-саксонских финансовых теорий, а именно с идентификацией понятий «финансы» и «деньги». Следствием ошибки стали: масштабирование долговой экономики США; транснациональное перераспределение финансовых рисков, заложенных в долговую модель; перманентное накопление финансовых «пузырей» на глобальных рынках, провоцирующих глобальные финансовые кризисы, и т. д.

Для России характерен другой интеллектуальный сбой – игнорирование необходимости мониторинга кругооборота и оборота национального капитала. Как следствие – вывод капитала из оборота, разрушение реального сектора экономики, трансформирующегося в торговые площадки импортными товарами; чудовищная дифференциация доходов населения и т. д.

И.В. Черняева обозначила пути решения этих проблем, которые собирается впоследствии презентовать в форме двух авторских инноваций: распределительной концепции стоимости и модели устойчивого развития.

В докладе аспиранта Всероссийской академии внешней торговли **Е.В. Горового** «Вопросы обоснованности существующей критики современного гражданского авиастроения России и предложения по его развитию на основе опыта США» были рассмотрены основные направления критики современного российского гражданского авиастроения в СМИ и дана оценка их достоверности. Выступающий выдвинул предложения по развитию гражданского авиастроения России на основе опыта США.

Во-первых, его анализ показал, что в США авиастроение занимает значительно более высокое место в рейтинге отраслей экономики по уровню средней заработной платы, в связи с чем предложил увеличить уровень оплаты труда в российском авиастроении до относительного паритета в целях привлечения наиболее квалифицированных специалистов. Во-вторых, представил меры по сокращению избыточной занятости на предприятиях российского авиастроения с учетом принципа социальной ответственности. В-третьих, предложил использовать опыт Федерального авиационного агентства США, которое финансирует новые разработки в гражданском авиастроении не более, чем на 50%, увязывая их с принимаемыми агентством новыми стандартами в авиации. Четвертое предложение Е.В. Горового заключается в продвижении экспорта российских пассажирских самолетов с помощью метода пакетных предложений, используемого Агентством по торговле и развитию США.

Предприниматели – генеральный директор ООО «Имени М.В. Фрунзе» **В.И. Стасевич** и президент ООО «Белый кот» **Т.В. Воеводина** (г. Москва) – рассказали о своем опыте в сфере «сельхозбизнеса» и о том, что изменилось в их хозяйстве в Ростовской области за 18 лет. Докладчики пришли к следующим выводам:

«1. Кадры решают все, успех дела зависит от руководителя. В настоящее время наблюдается усугубляющийся кадровый голод. Поэтому кадры надо выращивать и, найдя, беречь.

2. Рассчитывать на государство не надо. Надо хозяйствовать так, словно никакого государства и нет. Государство не стремится помогать крестьянам – оно заботится, чтобы цены на продукты не росли или росли помедленнее (в чем его можно понять). А цены вообще-то формируются мировым рынком, отсюда всякие маневры государства, чтобы не вывозили слишком значительную часть урожая.

3. Поскольку все факторы производства растут в цене быстрее, чем цена реализации готовой продукции, из этого с очевидностью вытекают необходимость и неизбежность укрупнения хозяйств.

4. Никакой продовольственной независимости наша страна не имеет. Сельское хозяйство продолжает быть “отверточным”, т. е. принципиально зависимым от импортных компонентов и технологий».

Чего же все-таки предприниматели ждут от государства? «Инфраструктуры (в станице до сих пор нет газа, в принципе каждый может сделать газгольдер, но это очень дорого); подготовки кадров (нужно их распределение; лучше с самого начала, чтоб человек знал, куда он поедет после учебы); изменения общей духовной атмосферы в обществе – чтобы хлебороб чувствовал себя важным и полезным тру-

женником (необходимы фильмы о селе, книги, песни, как это было в советское время, сегодня сельских тружеников как бы нет на свете, “им нечем кричать и разговаривать”), возможно, самое важное – самоуважение труженика. Тракторист должен быть важнее тиктокера, иначе ничего работать не будет».

На этих выводах из «погружения» в агробизнес, которые сделали В.И. Стаевич и Т.В. Воеводина, можно завершить изложение состоявшейся секционной дискуссии.

© 2022

Elena S. Zotova¹

MANAGERIAL RUSSIA: TIME FOR CHANGE
AND THE BURDEN OF CHANGE
(A REVIEW OF A DISCUSSION)*

Keywords: *Russian economy, economic security, «market track», digital economy, digital platforms, virtual firm.*

This is a review of the section “Managerial Russia: time for change and the burden of change” of the international conference “Russia under the impact of new realities: civilisation, socium and economy”, that was held in the Faculty of Economics of the M.V. Lomonosov Moscow State University on 8–10 December 2021.

¹ **Elena S. Zotova**, Candidate of Economic Sciences, Leading Researcher, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (eszotova@mail.ru).

* **JEL codes:** O1, O38, O39, P10, P50.

Citation: Zotova E.S. (2022). Russia’s Economy: the Time and Burden of Change (Overview of the Discussion). *Problems in Political Economy*, 1 (29): 223.

DOI: 10.5281/zenodo.6525614 (<https://zenodo.org/record/6525614>)